

ABU ALI IBN SINO VA ABU NASR FAROBIYNING ILMIIY-FALSAFIY MEROSINI O'RGANISH

Rustamov Ilxomiddin Abduqodirovich

TATU Farg'ona filiali dotsenti, falsafa fanlari bo'yicha PhD

***Annotatsiya.** Maqolada Uyg'onish davrining buyuk mutafakkirlari Abu Ali ibn Sino va Abu Nasr Farobiyning ilmiy merosi o'rganilib, ular tomonidan qoldirilgan boy ma'naviy merosimiz durdonalari bo'lgan falsafiy asarlari taxlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** Ibn Sino, Farobiy, falsafiy qissalar, fozil odamlar, nafs, jon, ruxiyat, meros, tasavvuf.*

Mamlakatimizda ilm-fanning fundamental yo'nalishlari bo'yicha yirik kashfiyotlarni amalga oshirgan buyuk mutafakkirlarimizdan Abu Ali ibn Sino va Abu Nasr Farobiyning ilmiy merosi, jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichida talabalar axloqiy madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy manbalardan hisoblanadi. O'zbekistonda yoshlarda axloqiy madaniyatni shakllantirish, xususan ilmiy bilishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishda dunyo ilm-fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan olimlarimizning ilmiy merosidan foydalanish orqali «jahon tsivilizatsiyasiga bebaho hissa qo'shgan ajdodlarimizning boy madaniy merosini chuqur o'rganish asosida yoshlarning ongu tafakkurini shakllantirish» mamlakatimizda ustuvor vazifa hisoblanadi¹.

Ta'kidlash lozimki mamlakat rahbarining “Yangi O'zbekiston strategiyasi” asarida ham mutafakkirlar ilmiy merosining kadrlar tayyorlashdagi ahamiyati qayd etilgan. “Ajdodlarimizning armonlari o'sha davrda Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Muhammad Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Mansur Moturidiy, Abu Hamid Usturlobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino kabi mutafakkir bobolarimiz xayoti va faoliyati, asarlarida o'z talqinini topgan adolat va adolatparvarlik g'oyalarida mujassam bo'ldi”².

Ibn Sino “Salomon va Ibsol” falsafiy qissasini yozishida bevosita emas, bilvosita bo'lsa ham Abu Nasr Farobiyning eng mashhur falsafiy asari “Arou ahli madinatul – fozila” (“Fozillar shahri aholisining hayotiy qarashlari”, qisqasi – “Fozil odamlar shahri”) asaridan ijodiy ta'sirlangani sezilib turadi. Abu Nasr Farobiy asarida “Fozillar shahri” deb shartli atalgan ideal shaharni adolatli boshqarish tamoyillarini belgilashda Aflotunning “Davlat va Qonunlar” asarlarida ko'tarilgan masalalarga ham munosabat bildirib ketadi. Lekin Abu Nasr Farobiy asarining Aflotun asarlaridan jiddiy farqlanishi ham yaqqol ko'zga tashlanadi.

Abu Nasr Farobiy tabiiy ravishda musulmon dunyosi faylasufi sifatida Platon asaridagi mushriklik, ko'p – xudolilikni, boshqacha aytganda majusiylikni inkor etadi. Buning o'rniga Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri” asarining boshlang'ich qismidagi boblarida monotsizm – yakka xudolilikdan – tavhidning asosiy tamoyillarini, teran falsafiy mohiyatini ochib beradi. Bu asarning 33-bobida fozillar shahri aholisining umumiy xususiyatlari haqida fikr yuritiladi. Fozillar shahri aholisi uchun umumiy xususiyatlar quyidagilardir:

Birinchidan, ular asliy sababni (olam va undagi mavjudotlar nima uchun yaratilganini) va Asliy sabab (Tangri taolo) ning barcha sifatlarini bilish zarur. (Tangrining barcha sifatleri iymoni mufassal kalimasida aniq aytilgan: Alloh yakkadir, uning sherigi yo'qdir, u – doimo tirik, mangu o'lmaydi. U barcha mavjudotlarga hayot beruvchidir, u barcha narsaga qodir, qudrat sohibidir.)

Ikkinchidan, ular moddiylikdan tashqari narsalarni (aqliy bilimlarni, farishtalarni, ruhiy

¹ Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 16.04.2018 йилдаги ПФ-5416 Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 18.04.2018 й., 06/18/5416/1079-сон, 13.12.2018 й., 06/18/5597/2300-сон.

² Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент. “Ўзбекистон” 2022 й. 16 - бет

Rustamov I.A. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Abu ali ibn sino va abu nasr farobiyning ilmiy-falsafiy merosini o'rganish*, 3-6. TATUFF-EPAI.

olam hodisalarini) va ularning sifatlarini, mavjudotlarning faol aqlgacha bo'lgan darajalarini hamda ulardan har birining sifatlarini;

Uchinchidan, fozil odamlar saloviy xilqatlarni (sayyoralarni, to'qqiz osmon va ulardagi yulduzlarni) va ulardan (osmonlardan) har birining sifatlarini bilishi zarur.

To'rinchidan, so'ng shu (samoviy) xilqatlardan pastdagi jismlarni, ularning qanday vujudga kelishi va yo'qolishini (shu haqda Ibn Sino "Kavn va Fasod" nomli asar yozgan) hamda ularda yuz berayotgan barcha hodisalarning (tabiat hodisalarining) mukammalligi yaxlitligi, muruvvat, adolat bilan (yaratilgani), oqilona ekanligini.

Beshinchidan, fozil odamlar yana odamzod qanday yaralganini, (uning jismiga kirgan) ruhning xususiyatlarini, faol aql uning ruhini qanday nurlantirganini, shu tufayli insonda dastlabki tushunchalar paydo bo'lganligini, u (odamzod) nimalarda Allohning irodasiga bo'ysunishi, nimalarda erkinligini;

Oltinchidan, Fozil odamlar, ya'ni shahar (davlat) ning birinchi rahbari biror yoqqa ketganida yoki kasalligida uning o'rnini bosa oladigan rahbarlarni;

Ettinchidan, Fozillar shahri aholisi yana dillari erishadigan baxt – saodat nima ekanligini;

Sakkizinchidan, ular yana fazilatsiz shaharlar aholisi o'lganidan so'ng ruhlari oxiratda ne kechishini, ba'zilar baxtsizlikka, falokatga uchrab (azob chekishini), ba'zilar yo'q bo'lib ketishini;

To'qqizinchidan, fozillar shahri aholisi oxiratda nelarga erishuvini, nimalardan (qanday jazolardan) saqlanishini bilishlari zarur.

Abu Nasr Forobiy jaholatdagi va adashgan shaharlar ahllarining bir qancha turlarini ko'rsatadi. Bular:

1. Ayirboshlovchilar shahri.
2. Razolat va badbaxtlik shahri.
3. Obro'parastlar shahri.
4. Amalparastlar va hokimiyatparastlar shahri.
5. SHahvatparastlar shahri va boshqalar.

Alloma Abu Nasr Forobiy shahvatparastlar shahri haqida bunday deydi: "Bunday shahar aholisining har biri ehtiroslari tizginini jilovlamay, istalgancha shahvat nafslarini, tuban mayllarini qondirishga intiladi."³

Ibn Sino ontologiyasi va gnoseologiyasida, ya'ni borliq va uni bilish haqidagi falsafiy ta'limotida, inson jismi va nafs (jon, ruh) munosabatlari haqidagi ilmiy qarashlar asosiy o'rinni egallaydi. Jumladan, mutafakkir qalamiga mansub bo'lgan "Ash-SHifo" asarining mavzulari serqirra bo'lib, eng muhim qismi nafs va ruhiyat (psixika) haqidagi ta'limotni tashkil etadi. Ibn Sinoning nafs (jon va ruh) haqidagi asosiy g'oyalari hozirgi vaqtgacha ilmiy haqiqat asoslangan falsafiy xulosa sifatida o'zining nazariy, metodologik ahamiyatini yo'qotmagan. Uning ruhiyatga doir ilmiy qarashlari tibbiyot-meditsinaga doir xulosalari bilan uzviy bog'liqdir. O'tmishdagi ko'pchilik donishmandlar va xususan Aristotel kabi, Ibn Sino ham ruhni nomoddiy, ya'ni ma'naviyat hodisasi deb biladi. Hozirgi zamon falsafa fanida vitalizm (vita-jon, hayot) oqimi tarafdorlari ham vujudning hayotini ruh boshqaradi deb hisoblaydilar.⁴

Ibn Sinoning asosiy falsafiy merosi "Ash-SHifo", "An-Najot", "Al-Ishorot va-at-tanbeh" asarlarida nafs, jon, ruh mohiyati, ruhning vujudga ta'siri, jism va ruhning o'zaro munosabatlari asosiy masalalar sifatida tahlil va tadqiq etiladi. Ibn Sino avvalo, bu masalalar haqida o'tmishdagi donishmandlar aytgan fikrlarni chuqur ko'rib chiqadi. Donishmand Aristotel ham "Ruh haqida" asarining boshlanishida o'zidan avvalgi qadimgi yunon faylasuflari Fales, Demokrit, Geraklit, Anaksimandr va boshqalarning shu haqidagi qarashlarini keltirib, ularga munosabat bildirgan. U (Aristotel) "Jon haqida" asarining 2-bobida Levkipp, Demokrit va

³ Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar sha'ri. – Toshkent: Xalq merosi, 1993. – С.149.

⁴ Abu Nasr Farobiy, Fozil odamlar sha'ri. – Toshkent: Xalq merosi, 1993. – С. 149.

Rustamov I.A. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Abu ali ibn sino va abu nasr farobiyning ilmiy-falsafiy merosini o'rganish*, 3-6. TATUFF-EPAI.

Pifagorchilarning jon va ruh haqidagi qarashlarini bayon qiladi.

Yunon faylasufi, mutafakkir Demokrit fikricha, jon to'rt unsur - asoslardan biri olovdur va u issiqdir. Olov bilan jon quyosh nurida havo zarralarining harakati ko'rinishiga o'xshaydi. Hyp bo'lmasa havo zarralari harakati ko'rinmaydi.

Ibn Sino ham "Nafs (Jon) haqida" asarida xuddi shu misolni – quyosh nurida havo zarralarining harakati ko'rinishini aytadi. Ibn Sino Aristotelning "Jon haqida" asarini yoki Abu Nasr Forobiy va al-Kindiyning falsafiy sharhini o'qigan bo'lishi mumkin. Mutafakkirlar Demokrit, Levkip ham jonni moddiy deb, u Quyosh nurida ko'ringan havo zarralariday sharsimon mayda zarralar-atomlardan iboratdir deb biladilar. Ularning fikricha, havodan nafas olganida jon bor, ya'ni badan tirikdir, nafas olinmasa, u o'likka aylanadi. Bu ikkala mutafakkir (Demokrit va Levkip) jonni, atomlarni o'z-o'zini harakatlantiruvchi quvvatga ega deb hisoblaydilar. Jismda hayot yo'qolganida esa, nafas olinmagani uchun, bu harakat ham to'xtaydi. Mutafakkirning yozishicha, pifagorchilar ham jon haqida shunga o'xshash fikrlaydilar, ya'ni jon - havo zarralari - atomlarning harakatidan iborat. Aristotel bularning fikrlarini nozik madaniyat, hurmat bilan tanqid qiladi. Bu mutafakkirlar o'ylaydiki, jon boshqa narsalarni harakatga keltiradi, o'zi esa o'zicha harakatlanadi. Bu donishmandlar jonni harakatga keltirgan zotni (ya'ni, Xudoni) ko'rmaydilar.⁵

Ibn Sino «Al-Ishorat va-at-Tanbeh» asarida bunday yozadi: «Biz aytamiz: o'tmishdoshlarimizning bu masala haqidagi fikrlarida ixtilof bor, ya'ni bir-biriga o'xshamaydi. Ularning ba'zilar nafsni jon harakati deb, boshqalari idrok vositasi deb, uchinchilar shu ikkala fikrni to'g'ri deb, to'rtinchilar hayot yo'li, turli qismlarga bo'linmaydi, deb talqin qilganlar. Nafs jonning harakati deb o'ylovchilar jismni birinchi harakatlantiruvchi quvvat - ruh deb hisoblaydilar. Ular fikricha, harakat ruhdan asab tolalariga, tanadagi turli a'zolarga, muskullarga o'tadi. Ular ruhni o'z-o'zidan harakatlanuvchi quvvat deb bilganlar. O'z-o'zidan harakatlanuvchi quvvat esa hech qachon butunlay, tamomila yo'qolishi mumkin emas.

Ular aytadilarki, samoviy jismlar yo'qolmaydilar, chunki ular o'zicha doimiy harakatdadirlar. Ba'zilar (Aristotel har bir donishmandning ismini aytadi: Fales, Ksenofan, Empedokl, Anaksagor...) aytadilarki, ruh moddiy jism emas, u o'zicha harakatlanuvchi va moddasiz javhar (substantsiya)dir. Ba'zi tadqiqotchilar fikriga ko'ra aksincha, ruh o'zicha harakatlanuvchi jismdir, deydilar. Ba'zi faylasuflar ta'kidlashicha, nafs (jon) bo'linmaydigan, sharsimon modda bo'lib, sharligi sababli doimiy harakati osonlashadi. Ular nafas olishni jon uchun ozuqa deydilar, chunki nafas jonni saqlaydi, nafas quyosh nuri tutamida ko'rinadigan chang zarralariga o'xshash bo'linmas moddalarni harakatga keltiradi. SHuningdek bir guruh izlanuvchilar aytadilarki, bu bo'linmas tanachalar jon emas, jon ularni harakatga keltiradi. Yana ba'zilar o'ylashicha, jon (nafas) olovdur va u doimo harakatdadir.⁶

Ibn Sinoning nafs (jon) haqidagi qarashlari yunon faylasuflari, Demokrit va Levkipga emas, balki mutafakkir Arastu qarashlariga yaqindir. Ibn Sino ruhni abadiy, yo'qolmas mohiyat sifatida ifodalaydi. Allomaning fikricha, inson ruhi iymon-e'tiqodni kashf etishga qobiliyatlidir. Allohning tajalliysi bo'lgan, avvalgi Aql bilan inson ruhi o'zaro aloqadadir. Ibn Sinoning ruh haqidagi qarashlari islomiy shariatga zid hisoblanar edi. SHu sababli atoqli ilohiyotchi, teosof (diniy faylasuf) Abu Hamid G'azzoliy "Tahofut-ul-falosifa" ("Faylasuflarga raddiya") asarida Abu Nasr Forobiy va Ibn Sinoni xayulo (materiya) yo'qdan bor bo'lmaydi, deganlari uchun tanqid qilgan edi. Ibn Sino fikricha, nafs (jon) moddiy emas. Inson ruhi ma'naviy vujud va u sonanoqsiz quvvatlarga va imkoniyatlarga egadir. Ayi vaqtda unda soddalik ham bor.

Ibn Sinoning ta'kidlashicha, insoniyatga ruh aqliy quvvatga egadir. Odam ruhi turli maqsadlarni amalga oshirish uchun aqliy quvvatini muntazam ishga soladi. Insonning bu quvvati aslida ruhnik bo'lib, ruh va aql o'rtasidagi uzviy munosabat sabab va oqibat o'rtasidagi

⁵ Аристотель. О душе. Сочинения. Том I. – Москва: Мысль, 1966. – С. 369-450.

⁶ Абу Али ибн Сина. Избранные философские произведения. – Москва: Наука, 1980. – С. 28.

Rustamov I.A. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Abu ali ibn sino va abu nasr farobiyning ilmiy-falsafiy merosini o'rganish*, 3-6. TATUFF-EPAI.

munosabat sifatida ham kasb etadi. Ruh (agar turli-tuman istak, mayllar bilan ifloslanmagan, toza bo'lsa) ziddiyat va qarama-qarshiliklardan holdir va shu sababli u yo'qolmaydi.

Inson ruhi va vujudi aloqasi oldinma keyinlik munosabatida emas. Ruh vujud vositasida harakat qiladi va tanada jon yo'qolganida ruh o'z vazifasini bajarib bo'ladi. Tananing buzilishi (fasodi) va yo'qolishi ruhning buzilishiga va yo'qolishiga olib kelmaydi. SHu munosabat bilan alloma ta'kidlaydiki, Pyh sababli inson paydo bo'ladi. Tanaga ruhning kirishi bilan u tananing ruhiga aylanadi. Ruh tana uchun hayotiy ma'naviy, ruhoniyl quvvatlarni tashkil etadi. SHu sababli, ruh ma'naviyat hodisasidir. Inson tug'ilgan kunlaridan boshlab, o'z ruhini ko'rsata boshlaydi. Ibn Sino shu masalada juda ko'p yechilmagan, kashf qilinmagan sirlar borligini aytadi. Alloma ta'kidlashicha, ruh o'z holicha badanga itoat qilmaydi. Azaliyl ruh musaffodir, shu sababli u azaliyl joyiga, musaffolikka qaytishga intiladi. SHu ma'noda ruhning inson badaniga kirishi Platon aytgan mifologik hikoyalardagi kabi xatolik sababli emasdir. Ruh o'zini kamol toptirish uchun badanga, vujudga ehtiyoji bor. U badan vositasida oliyl mukammallikka erishadi⁷.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Diniyl-ma'rifiyl soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.04.2018 yildagi PF-5416 Farmoni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 18.04.2018 y., 06/18/5416/1079-son, 13.12.2018 y., 06/18/5597/2300-son.
2. SHavkat Mirziyoev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent. "O'zbekiston" 2022 y. 16 – bet
3. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Xalq merosi, 1993. – S.149.
4. Aristotel'. O dushe. Sochineniya. Tom I. – Moskva: Мысль, 1966. – S. 369-450
5. Abu Ali ibn Sina. Izbrannyye filosofskie proizvedeniya. – Moskva: Nauka, 1980. – S. 28.
6. Rustamov I. Ibn Sinoning ijtimoiyl – falsafiy ta'limoti. Monografiya. Toshkent. Fan. 2015.-200 b.
7. Rustamov I.A. Philosophical heritage of Abu Ali Ibn Sina as an important source in the education of the modern specialists. The advanced science journal science issue united states. 2015-№1. 87-90

⁷ Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Халқ мероси, 1993. – С. 149.

Rustamov I.A. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiyl forumi. *Abu ali ibn sino va abu nasr farobiyning ilmiyl-falsafiy merosini o'rganish*, 3-6. TATUFF-EPAI.